

REKREATIONS-TURISTIK FAOLIYATNING GEOGRAFIK JIHATLARI

Davronbek Boymurodov¹

¹O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

E-mail: d.boymurodov@bk.ru

Shoxsanam Botirova²

²O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

E-mail: sh.botirova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439698>

Annotatsiya. Rekreatsiya va turizm bilan turli bilim sohasi olimlari shug'ullanishadi. Ular o'z maqsad va vazifalari doirasida, ob'ekt va predmetini belgilashadi natijada bu tushunchalarga turli mazmundagi izohlar berishgan. Shu sababli, bu tushunchalar doirasida geograflar tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bir qancha munozarali holatlar kelib chiqadi. Ushbu maqola «rekreatsiya» va «turizm» tushunchalarini asosiy mazmun mohiyatini ochib berishga qaratilgan

Kalit so'zlar: rekreatsion-turizm, ijtimoiy-iqtisodiy resurslar, turizm imkoniyatlari, landshaft, madaniy meros

Аннотация: Рекреацией и туризмом занимаются ученые различных областей знаний. Они определяют объект и субъект в рамках своих целей и задач, в результате чего дают разные толкования этим понятиям. Поэтому в рамках этих концепций в исследованиях, проводимых географами, возникает ряд противоречий. Данная статья призвана объяснить сущность понятий «рекреация» и «туризм».

Ключевые слова: рекреационный туризм, социально-экономические ресурсы, туристические возможности, ландшафт, культурное наследие.

Turizm XXI asrda jahon iqtisodiyotiga juda katta ijobiy ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy soha sifatida kirib keldi. Butunjahon turizm tashkilotining ma'lumotlari bo'yicha, dunyoda ishlab chiqarish va servis aylanmasining 10 foizi turizmga to'g'ri kelmoqda. Keyingi 20 yil ichida xalqaro turizmning rivojlanishi dunyo bozorida tovar va xizmatlarning kuchli eksport qilinayotganligi bilan e'tiborlidir. Ya'ni turistik xizmatlarning eksporti 8 foiziga o'sib, jahon bo'yicha umumiy xizmatlar savdosining 30-35 foizini tashkil qilmoqda. Turistik oqimning barqaror ravishda o'sishi har yili 3-5 foizgacha ko'payadi, deb ta'kidlanadi. O'zbekistonda ham bu borada mustaqillik yillarida soha rivoji uchun zaruriy tashkiliy-huquqiy mexanizmlar vujudga keltirilgan bo'lib, hukumat tomonidan tegishli me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Bu yo'nalishdagi ishlar bugun ham davom etmoqda. Shu tufayli Jahon sayohat va turizm Kengashi (World Travel

and Tourism Council-WTTC) ning ma'lumotlari bo'yicha, O'zbekiston Respublikasi turizm sohasi tezkorlik bilan rivojlanayotgan davlatlar o'ntaligi ro'yxatiga kiritilgan. Istiqbolni belgilash davrida O'zbekiston Respublikasida xorijiy fuqarolarga turistik xizmat ko'rsatishning o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu holat kelajakda O'zbekistonda kiruvchi va chiquvchi turizm bozorida turistik biznes nafaqat turizm industriyasi, balki milliy iqtisodiyotning turizmga turdosh bo'lgan bir qator boshqa sohalarning rivojlanishini ta'minlaydi. Xalqaro turizmning eng katta segmenti rekreatsion maqsadidagi sayohat bo'lib, jahon xalqaro turizmining 60% ni tashkil qiladi.

Rekreatsion turizm-dam olish, davolanish va boshqa maqsadlarni ko'zda tutadi. Ushbu tushuncha turizmدا rekreatsiya (tiklash) dam olishning barcha turlarini, shu jumladan sanatoriy-kurortda davolanishni qamrab oladi. XX asrning oxiriga kelib, "rekreatsiya" tushunchasi yangi sohalarga ega bo'ldi. Turistlarning o'zlari, ayniqsa muntazam va tez-tez sayohat qiladiganlar, dam olishda ko'proq sarguzashtlarga intilishadi, maksimal zavq olishga va faol mashg'ulotlar bilan bo'sh vaqtlarini diversifikatsiya qilishga harakat qilishadi.

Tabiatga hurmat va uni kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash iqtisodiyotning turizm sohasini rivojlantirishga intilayotgan davlatlar siyosatida asosiy o'rin tutadi. \Misol uchun, tabiatni asrab-avaylash va hozirgi va kelajak avlodlar shahar shovqinidan dam olishlari va tabiatdan asl ko'rinishida bahramand bo'lishlari mumkin bo'lgan "sokin burchaklar" yaratish, tog' daryolari va muzliklarni ko'rish, qushlar va yovvoyi hayvonlarning tabiiy muhitda hayotini tomosha qilish, yovvoyi gullarning go'zalligidan zavqlanish, o'rmonning shifobaxsh havosidan nafas olish kabilar rekreatsion-turizmدا sog'lomlashtirishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi.

Rekreatsion turizmда keng qo'llaniladigan peyzaj terapiyasi- go'zal landshaftga ega bo'lgan hududda odamning tanasiga foydali ta'sir ko'rsatadigan kurort davolash usuli hisoblanadi. Bu asab tizimining funksiyalarini normallashtirishga, quvnoq kayfiyatga, uyqu va ishtahani yaxshilashga yordam beradi. Rekreatsion-turizmда tabiiy-iqlim resurslaridan faol foydalaniladi. Atrofdagi tabiatning qulay ta'siri ostida tabiiy tabiiy ne'matlar bilan bevosita aloqa qilish jarayoni natijasida sog'ayish inson tanasining o'zida sodir bo'ladi, uning hissiy va ruhiy holati yaxshilanadi. Insoniyat madaniyati yodgorliklarini ko'zdan kechirish inson tafakkurini boyitadi, boshqa xalqlarning urf-odatlarini va an'analarini bilan tanishish madaniyatlarning o'zaro kirib borishiga, xalqlar o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rekreatsion-turizm faoliyati odamlarga bo'sh vaqtini samarali tashkil etish uchun turli xil sport va tadbirlarini taklif qiladi. Masalan, ekskursiya, suv sporti, toqqa chiqish, sarguzashtlar uyushtirish, ov, baliq ovlash, ko'ngilochar tadbirlar, sport musoboqalari, ekzotik manzara va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyatlardan kelib chiqqan holda, kurort va rekreatsion hududlarni rivojlantirish maqsadlarida tabiatdan foydalanish muammolarini hal qilishda, bioiqlimiy, hududiy, tabiiy va gidro-mineral resurslar mavjud hududlarning rekreatsion salohiyatini baholash asosiy vazifadir. Hududning rekreatsion salohiyatini baholash uning barcha elementlarining xususiyatlarini izchil tahlil qilishga asoslanadi. Ushbu xususiyatlar uchta asosiy blokga birlashtirilgan:

- biotibbiyot;
- psixo-estetik;
- funksional va iqtisodiy.

Dunyoning ko'pgina mamlakatlari uchun turizmning ushbu turi eng keng tarqalgan va ommaviy hisoblanadi. Turizmning bu turini rivojlantirish uchun rekreatsion resurslar zarur. Rekreatsion resurslar mintaqaning tabiiy salohiyatining eng muhim qismini tashkil qiladi. Qolaversa, mintaqada zamonaviy turizmning shakllanishi va rivojlanishida ularning roli, ayniqsa, ekologik-geografik nuqtai nazardan muttasil ortib bormoqda. Rekreatsiya resurslarining komponentlari: relyef, suv havzalari, tuproq, o'simlik qoplami, bioiqlim, gidro-mineral, noyob tabiiy shifobaxsh resurslar, tarixiy va madaniy salohiyati kabilar bo'yicha baholanadi. Tabiat komponentlari yoki bir butun geotizimlaridan, tabiiy resurslardan foydalanish darajasi hudud xo'jaligining ixtisoslashuviga ko'ra har xil bo'lishi mumkin. Tabiiy turistik resurslar orasida asosiy o'rinni rekreatsiya resurslari egallaydi, ular mamlakat aholisi hamda xorijiy turistlarning dam olishi va davolanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kichikroq maydonlardagi tabiiy obyektlar "tabiat yodgorliklari" deb ataladi.

Tabiat yodgorliklari – jonli va jonsiz tabiat yaratgan noyob, diqqatga sazovor obyektlar: g'orlar, sharsharalar, ajoyib shaklli qoyatoshlar, daralar, geyzerlar, buloqlar, relefning ajoyib shakllari, geologik ochilib qolgan joylar, katta yoshli ulkan daraxtlar, tarixiy obidalar va boshqalar.

Tabiat yodgorliklari milliy bog', qo'riqxonalar va buyurtma qo'riqxonalaridan farq qilib, asosan, muhofazaga olingan ayrim nodir tabiiy yoki antropogen obyektlardir. Tabiat yodgorliklarining ko'zga yaqqol tashlanib turadigan xo'jalik ahamiyati bo'lmasligi mumkin, lekin ulardan ilmiy, estetik, rekreatsiya, turizm, isrohat, tarbiyaviy maqsadlarda foydalaniladi.

Tabiat yodgorliklari ekologik, ilmiy, madaniy, estetik va tarixiy jihatdan noyob, o'rnini to'ldirib bo'lmas, qimmatli, respublika, regional va mahalliy ahamiyatli hamda kelib chiqishi turlicha bo'lgan tabiiy va antropogen obyektlardir. Ular kelib chiqishi, mazmuni, maqsadi va ahamiyati bo'yicha turlichadir. Umumiy xususiyatiga qarab tabiat yodgorliklari geologik-geomorfologik, botanik, paleontologik, astronomik va landshaft yodgorliklariga bo'linadi.

Geologik-geomorfologik yodgorliklarga ochilib qolgan tog' jinslari qatlamlari, g'orlar, karst reliefi shakllari, so'ngan vulqon kraterlari, geyzerlar, diqqatga sazovor qirg'oqlar, qo'y peshonalar, noyob relief shakllari, qoyalar va boshqalarni kiritish mumkin. Masalan, Ugom tog' tizmasidagi Qoraqizsoy, Oqsoqota vodiysidagi Oqsoqotasoyning quyilish qismidan 5 km yuqoridagi Teshik-tosh Oqsoqota, Alizar tog'idagi karst jarayonlari, Obi-Rahmat, Shildiroq, G'ormozor g'orlari kabi obyektlari yaqqol misol bo'ladi.

Botanik yodgorliklarga yo'qolib ketayotgan relik o'simliklar o'sadigan joylar, dashtlardagi o'rmonlar yoki o'rmonlar orasidagi dasht maydonlar, alohida saqlanib qolgan keksa daraxtlar va boshqalar kiritiladi. ChChKRZdagi bunday obyektlarga Paltov (Burchmulla o'rmon xo'jaligi Chotqol bo'limining 97 mavzesida joylashgan) va To'raqayin (Pskom qishlog'ining yuqori qismida Oygaing daryosining o'ng qirg'og'idagi yo'l yoqasida) qayinzorlari, Chorvoq suv omborining yaqinida joylashgan 600-700 yoshli chinorni va boshqalarni kiritish mumkin.

Paleontologik yodgorliklarga toshga aylanib qotgan va izlari saqlanib qolgan o'simlik qoldiqlari ochilib qolgan joylar hamda qirilib ketgan hayvonlar qoldig'i, izi uchraydigan joylar misol bo'la oladi. Masalan, Alizar tog'laridagi Xo'jakent petrogliflari kiradi.

Landshaft yodgorliklariga ajoyib qoyalar, sharsharalar, daralar, ajoyib buloqlar, xushmanzara joylar kiradi. Bunga Aqsarsoy soyidagi Nanay sharsharasi, Aroshon bulog'i, Shirinbuloq, Katta va Kichik Chimyon soyligi, Oqtosh soyligi kabilar kiradi.

Astronomik tabiat yodgorliklariga yirik meteoritlar tushib izi qolgan joylar kiradi. Ana shunday joylardan biri, Burchmullaning Bog'izilol ko'chasidagi 1 gektar maydonni egallagan Observatoriya.

V.S.Bogolyubov va V.P.Orlovskayalar turistik resurslarda alohida ajralib turuvchi qo'yidagi asosiy belgilarni ajratgan: qulaylik, iqlimiy sharoit, tabiiy geografik o'rni, o'rganilganlik darajasi, sayyohlik ahamiyati, manzara va ekologik xususiyati, ijtimoiy-demografik xususiyatlari, potensial zahirasi, foydalanish imkoniyati va boshqalar.

Turistik resurslarning tasnifi bo'yicha mamlakatimizda Geograflardan A.Soliev, M.R.Usmonov, R.Usmonova, A.N.Nigmatov, N.T.Shamuratova, Sh.T.Yakubjonova, B.X.Kamolov kabilar o'z ishlarida qisman to'xtalib o'tgan bo'lib, ular asosan mamlakatimizning turistik salohiyatidan foydalanish masalalariga e'tibor qaratgan. Ammo turistik resurslarning tasnifi bo'yicha alohida tadqiqotlar olib borilmagan. Umuman olganda, turistik resurslar tasnifiga turlicha qarashlar mavjudligi ushbu sohani yanada takomilashtirishni taqozo etadi.

Turistik resurslardan turizm maqsadida to'g'ridan-to'g'ri foydalanib bo'lmaydi. Buning uchun ko'pgina qo'shimcha xizmatlar, ya'ni joylashtirish, ovqatlantirish, sayohat va transport xizmatini tashkillashtirish kabi xizmatlardan foydalanish orqaligina turistik resurslardan turizm faoliyatida foydalanish mumkin. Shu sababdan yuqoridagi tasniflarda bir taraflama yondashuvlar mavjud.

O.X.Xamidovning fikricha, rekreatsiyaning tabiatga salbiy ta'siri uning barcha komponentlari, ekotizim, landshaft, tabiat komplekslarida turli darajada sodir bo'ladi. Rekreatsiya ularning barchasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'zgartiradi, tabiatning bunday ta'sirga javob reaksiyasi ta'sir miqyoslariga – rekreatsiya bosimining tezligi va jadalligiga, vaqt va makonda taqsimlanishiga bog'liq bo'ladi. Bunday tadqiqotlarda eng qiyin masala dam oluvchilarning haqiqiy sonini hisoblash va aniqlash hisoblanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, turizmni rivojlantirish maqsadida uning tabiiy geografik jihatdan ilmiy o'rganish kelajakda katta ahamiyat kasb etadi. Buning uchun turistik foydalanishda ularning ekologik xususiyatlariga e'tibor qaratishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyeva M., Umarjonov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. -T.: Moliya, 2005. 4.1.6. Asror Mo'mm. Dunyo mo'jizalari. Yangi nashr. -T.: 2012, 8b.
2. Adrian Franklin "Tourism an introductions". SAGE Publications London-Thousand Oaks-New Delhi 2003.
3. Boltaboyev M.R., Tuxliyev I.S., Muhamadiyev A.N., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot" fanidan elektron darslik yaratish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. -S., 2016.
4. Clarke, J., Hawkins, R. and Waligo, V. Sustainability and marketing for responsible tourism. In: McCabe, S., (ed.) 'The Routledge Handbook of Tourism Marketing. London: Routledge. 2013 . pp. 41-53 376
5. John Tribe. Strategy for Tourism; London: Goodfellow Publishers Limited, 2016, -288 p.
6. Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'lanma. «O'zbekiston faylafuslar jamiyati» nashriyoti. -T.: 2011.

7. Usmanova R. Qashqadaryo viloyati geotizimlaridan rekreatsiyada foydalanishni optimallashtirish . G.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan avtoreferat.- Qarshi. 2001. - 21 b.
8. Shomurodova Sh.G'. Chimyon-Chorvoq kurort-rekreasiya zonasida turizmni rivojlantirishning tabiiy geografik asoslari// PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya//-T.-2020
9. Данилов С. Туризм со вкусом узбекского плова. -Т., 2013.
10. Квартальное В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. Изд 2-е, перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2001. с377
11. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Основы безопасности в туризме. Гос.науч.изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси», -Т.: 2008.

